

ОВОЗЛИ ИДЕНТИФИКАЦИЯ УСТУНЛИКЛАРИ ВА УНГА БЎЛГАН ТАЛАБЛАР

Сайфидинов Исломбек Зоир ўғли

Термиз давлат университети магистранти

e-mail: islombek.sayfiddinov.97@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6675246>

Аннотация.

Ушбу мақолада фойдаланувчи учун овозли идентификация устунлиги шунингдек, унга бўлган талаблар қисқа таҳлили кўриб чиқилган.

Калит сўзлар.

Овозли идентификация, овозли қидирув, овозли нутқ синтези, овоз технологияси, нутқ технологияси.

Рақамли технологиялар даврида янги имкониятлар билан бир қаторда янги талаблар ҳам пайдо бўлмоқда. Одамлар фойдаланаётган мобил қурулмаларда овозли технологиялар тобора авж олиб бормоқда. Вақт ўтган сари одамлар стандарт ёзувли хабарлардан ва тизимдан вос кечган холда овозли технологияларга ўтмоқда.

Асосий қисим.

Тобора кўпроқ одамлар овозли қидирувдан фойдаланмоқда. Бунга смартфонлардаги технологиянинг ривожланиши ёрдам бермоқда - деярли барча замонавий моделлар овозли қидирув функцияси билан жиҳозланган. Овозли ёрдамчилар (Алеха, Алисе, Сири ва бошқалар) ва Яндекс.Стация ва Гоогле Ҳоме Ассистант каби ақлли динамикларнинг машҳурлиги ҳам катта ҳисса қўшади. 2018-йилда қурилмаларга 2,5 миллион овозли ёрдамчи ўрнатилди, 2023-йилда эса 8 миллион овозли ёрдамчи бўлиши тахмин қилинган.

Маълумот учун: 2019-йил охирида Яндекс “Алиса мактаби” лойиҳаси натижалари билан ўртоқлашди ва Яндекс қидирувидаги сўровларнинг 20 фоизи овоз орқали амалга оширилишини таъкидлади. Шунингдек, Алиса бир йил ичида бир миллиардга яқин сўровни кўриб чиқди.

Овозли қидирув - ёзиш орқали қидирувга нисбатан анча қулай.

1. вақтни тежайди. Бир дақиқада одам ўртача 40 та сўзни ёзиши мумкин ва 150 сўз та сўзни айтиши мумкин

2. Бу бизга қўлларимизни бўшатиш имконини беради. Бу, айниқса, маршрутни олмоқчи бўлган, лекин ёзиш орқали чалғимайдиган ҳайдовчилар учун, шунингдек, доимо оёққа турувчи ҳайдовчилар учун жуда муҳим, чунки юриш пайтида ёзиш қийин.

3. Овозли қидирув доимий равишда янги технологиялар ва гаджетлар билан интеграцияламоқда. Одамлар ақлли қурилмалар ёрдамида ўз ҳаётларини соддалаштиришни яхши кўрадилар ва овозли ёрдамчилар ҳозир деярли ҳар бир бундай қурилмаларда мавжуд.

Жаҳон статистикасига кўра 2021 йилда, умумий аҳолининг 45,3 фоизи интернетда овозли қидирув ва овозли буйруқлардан фойдаланган. Бу еса ўз навбатида инсонларнинг борган сари овозли технологияларга ўтмоқдалигидан далолатдир, чунки у оддий тез ва энг асосийси қулай.

Масалан, бизнес соҳасида, уни илгари суриш ва имкониятларни кенгайтириш учун энди рекламадан фойдаланиш, янги шериклар ва мижозларни одатий усуллар билан излаш этарли эмас. Тез натижа берадиган замонавий усуллар жорий этилмоқда. Кеа компанияси маълумотларига кўра, унинг бош директори ва асосчиси одамлар томонидан қўллаб-қувватланадиган AI (сунъий интеллект) овозли буюртма бериш технологияси ёрдамида ресторанлар тармоғи имкониятларини кенгайтирмоқда (1. расм).

Fast Casual сўрови шуни кўрсатдики:

- 80% респондентлар ресторани топиш учун овозли қидирувдан фойдаланган;
- 61% йўналиш олиш учун овозли қидирувдан фойдаланган;
- овозли қидирув орқали ресторан натижаларини олган 4 тадан 1 таси ресторанга ташриф буюрганлиги маълум бўлди.

2021 йилда тижорат мақсадларида овозли қидирув самарадорлиги статистикаси, (фоизда)

(1. расм) 2021 йилда тижорат мақсадида овозли қидирув самарадорлиги статистикаси

Овоз технологиясидаги ушбу ўсиш тенденцияси нутқ технологияси ҳаётимизнинг бир қисми эканлигини кўрсатади. 2021 йилги статистик маълумотларга кўра, аҳоли томонидан фойдаланиш овозли алоқани кўллаб-қувватлайдиган қурилмалар доимий равишда ўсиб бормоқда.

Ушбу тенденциянинг ривожланиши билан овозни овоз орқали аниқлаш тобора долзарб бўлиб бормоқда. Агар бизнинг овозларимиз ҳеч қандай тарзда ҳимояланмаган деб ҳисобласак, унда технологиялар томонидан қандай таҳдидлар мавжуд. Келинг нутқ технологияларини ривожлантиришни мумкин бўлган вариантлари ва истиқболларини кўриб чиқамиз.

1) Овозларнинг ўхшашлиги (“овозли эгизаклар”) - овозли белгиларнинг бошқа фойдаланувчилар билан мумкин бўлган тасодифлари, мос равишда, бузиб кириш имкониятини оширади;

2) Юқори сифатли овоз ёзиш - фойдаланувчининг овоз хусусиятларини ёзиб олиш орқали бузиш имконияти истисно қилинмайди;

3) Пародистлар, тақлидчилар - овозларга пародия қилиш, бировнинг тембри ва оҳангига тақлид қилиш учун табиий хусусиятга эга бўлган босқинчилар. Жиноий мақсадлар учун имкониятлар, шунингдек, фойдаланувчини бузиш имконияти мавжуд;

4) Овозли нутқ синтези - бу параметр энг хавфли ҳисобланади, чунки. овозли маълумотлар асосида яратилган, шунга ўхшаш овозни олиш ҳеч қандай қийинчилик туғдирмайди;

Ваҳоланки, овоз ёрдамида киришнинг ишончилиги ва хавфсизлигини оширишнинг энг яхши усулларидан бири фойдаланувчи учун қўшимча ҳимоя сифатида нутқ технологиясидан фойдаланиш ҳисобланади. Юқорида санаб ўтилган барча таҳдидлардан фойдаланганда ҳам, бизга керак бўлади.

Шундай қилиб, ушбу таҳдид матнга боғлиқ тизим ва кучли фойдаланувчи пароли шароитида йўқ қилиниши мумкин, кейин бу таҳдидлар содир бўлмайди ва уларни амалга ошириш эҳтимоли нолга тенг бўлади.

Хулоса.

Овозли идентификацияни технологияларини ишлаб чиқиш тармоқдаги фойдаланувчиларни хавфсизлигини 100% кафолатламайди, бироқ бу махсус технология тармоқдаги оддий

фойдаланувчиларни бузиш эҳтимолини камайтиришга қаратилган. Ушбу технология ёрдамида қўшимча ҳимоя сифатида ҳисоб қайдномасини бузишлар сони камаяди.

Ушбу технологиянинг афзалликлари фойдаланиш қулайлиги ва “оддий таҳдидлар”дан ҳимояланишнинг ишончилигини оширади. Ҳатто оддий паролга эга фойдаланувчилар ҳам овозли идентификация, усулларидан фойдаланишсалар уларнинг хавфсизлигини 1,5 баробар ошириши мумкин. Бу эса ўз навбатида, тажовузкорларнинг тизимга киришларини қийинлаштиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Рақамли 2021: “Рақамли ҳолат” бўйича сўнгги маълумотлар – We Are Social (<https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital/>);
2. Костиков В.А., Маслова М.А. Қўшимча фойдаланувчи ҳимояси сифатида овозли идентификация тизимидан фойдаланиш // 17 - “Радиоэлектроника ва телекоммуникациянинг замонавий муаммолари РТ-2021” халқаро ёшлар илмий-техник конференцияси, 11-15 октябр 2021 йил, Севастопол, Россия Федерацияси, п.223-224;
3. <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/05/07/how-voice-ai-is-changing-the-way-people-order-food/?sh=52b2c6af7709>
4. <https://www.fastcasual.com/news/study-1-in-4-consumers-who-get-a-restaurant-result-in-voice-search-visit-that-restaurant/>;
5. <https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/consumer-intelligence-series/voiceassistants.html>.

